

ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ

Садикова Рано,

к.э.н., доцент кафедры «Бизнес и управление»
ORIENTAL UNIVERSITY, Ташкент, Узбекистан
Тел. +998930726019

Аннотация

В статье рассматриваются принципы исламского финансирования как альтернативной финансовой системы, основанной на справедливом распределении рисков. Основное внимание уделяется концепции отказа от процентной задолженности, как формы перекладывания рисков, и акцентируется значимость социальной солидарности и интеграции в экономическую систему. Также подчёркивается, что соблюдение норм исламского права способствует снижению транзакционных издержек и повышению устойчивости финансовой системы.

Ключевые слова: исламское финансирование, распределение рисков, социальная солидарность, безпроцентное кредитование, исламская экономика.

Abstract

The article explores the principles of Islamic finance as an alternative financial system based on fair risk sharing. Particular attention is given to the concept of rejecting interest-based debt as a form of risk transfer, while emphasizing the importance of social solidarity and integration into the economic system. The study also highlights that adherence to Islamic legal norms contributes to reducing transaction costs and enhancing the stability of the financial system.

Keywords: Islamic finance, risk sharing, social solidarity, interest-free lending, Islamic economy.

Исламское финансирование – это, по сути, финансовая система, построенная на принципе распределения рисков. Исламское финансирование поощряет распределение рисков во многих формах, но, как правило, не одобряет перекладывание или передачу рисков, в частности, финансирование задолженности на основе процентов. Оно частично разработано для поощрения социальной солидарности путем стимулирования финансовой системы к выполнению интегрирующей роли между людьми. Эта форма финансирования должна включать всех членов общества и все организации, особенно бедные, в процесс получения выгод от экономического роста и сближать людей посредством разделения рисков¹⁵³. Поскольку разделение рисков является основой и основной деятельностью исламского финансирования, оно регулируется правилами, которые, при их соблюдении, приводят к снижению

153 Усманов, М. М. [Исламская экономическая модель: теория и практика](#). – Казань: Изд-во Казанского университета, 2017. – 256 с.

транзакционных издержек по сравнению с традиционным финансированием. Разделение рисков — это договорное или общественное соглашение, в соответствии с которым результат случайного события несет коллективно группа лиц или организаций, участвующих в договоре, либо лица или организации в сообществе. В компании все акционеры разделяют риск, связанный с деятельностью компании. На уровне сообщества семья или нация разделяют риски, влияющие на благосостояние семьи или нации. В финансах распределение рисков является важной особенностью финансирования за счет собственного капитала, при котором риск убытков и прибыли распределяется, в отличие от финансирования за счет заемных средств с процентной ставкой, при котором кредитор не участвует в риске убытков, и, таким образом, весь риск убытков перекладывается на заемщика¹⁵⁴.

Разделение риска может иметь много значений в зависимости от того, как оно организовано. Все формы организованного разделения риска имеют взаимный характер.

Наиболее известны кооперативы различных форм, которые позволяют своим членам разделять риски. Производительские, потребительские и сельскохозяйственные кооперативы позволяют своим членам разделять риски, связанные с производством, потреблением, урожаем и смежными видами деятельности. В случае исламского страхования, такого как такафул (взаимная помощь), группа объединяет свои ресурсы, чтобы застраховать своих членов от рисков. Обычное страхование, при котором человек покупает страховой договор за определенную плату (указанную в виде премии), является не примером распределения риска, а примером переноса риска, при котором за определенную плату застрахованный передает часть своих индивидуальных рисков компании, готовой обеспечить защиту от возможных непредвиденных обстоятельств. Здесь отсутствует элемент взаимности.

Исламская финансовая система. Финансовая система состоит из различных подсистем, таких как банковская система, финансовые рынки, рынки капитала, страхование и деривативы, и опирается на правовую и коммерческую инфраструктуру. По сравнению с традиционной системой исламская финансовая система имеет две отличительные особенности: (1) запрет на аль-риба (процент) приводит к устранению долга из системы, что в конечном итоге устраняет леверидж; и (2) финансовая система способствует распределению рисков через механизмы транзакций, которые предназначены для более справедливого распределения рисков и выгод.

Исламская финансовая система основана на банковской системе, которая функционирует без долгов и способствует финансированию реальной экономики. В связи с характером системы, основанной на распределении рисков, фондовые рынки играют важную роль и, как ожидается, будут представлять собой значительную часть финансовой системы. Исследователи утверждают, что активный и динамичный рынок секьюритизированных активов, который имеет

154 Siddiqi, M. N. [Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art](#) // *Islamic Economic Studies*. – 2006. – Vol. 13, No. 2. – P. 1–48.

некоторые сходства с традиционным рынком долговых обязательств, основанным на активах, но имеет свои собственные отличительные черты, заменяет рынок долговых обязательств и функционирует идей по-разному.

Исламская банковская система.

Банковская система в парадигме исламского финансирования использует набор посреднических контрактов, которые способствуют эффективному финансовому посредничеству и являются достаточно всеобъемлющими, чтобы предоставлять широкий спектр типичных посреднических услуг, таких как трансформация активов, платежная система и управление рисками. Как мудараба, договор о разделе прибыли между принципалом (Принципал — юридическое или физическое лицо, которое обращается в банк (гарант) с просьбой выдать гарантию в пользу бенефициара) и агентом, так и мушарака, долевое партнерство, являются краеугольными камнями финансового посредничества в исламской финансовой системе¹⁵⁵.

Несмотря на то, что исламские банки обязуются осуществлять свои операции в соответствии с правилами ислама, от них ожидается выполнение тех же основных функций, что и от банков в традиционной системе. То есть они действуют в качестве администраторов платежной системы и финансовых посредников. Они необходимы в исламской системе по той же причине, по которой они необходимы в традиционной системе. То есть, в целом, их смысл существования заключается в использовании несовершенств финансовых рынков. Эти несовершенства включают несовершенную делимость финансовых требований; транзакционные издержки, связанные с поиском, приобретением и диверсификацией излишков и дефицитов; а также наличие экспертных знаний и эффекта масштаба в мониторинге транзакций. Контракты, доступные для торговли, и обмен товарами и услугами, разрешенные исламским правом, в сочетании с посредническими контрактами, предлагают комплексный набор инструментов с различными целями финансирования, сроками погашения и степенью риска для удовлетворения потребностей различных групп экономических агентов в экономике. Этот набор инструментов может быть использован для разработки формальной модели исламского финансового посредника (ИФП) или исламского банка, который может выполнять типичные функции мобилизации ресурсов и посредничества. Используя этот набор посреднических контрактов, ИФП сможет предлагать широкий спектр набор коммерческих и инвестиционных банковских продуктов и услуг.

Список литературы:

1. Усманов М. М. Исламская экономическая модель: теория и практика / М. М. Усманов – Казань: Изд-во Казанского университета, 2017. – 256 с.
2. Чапра М. У. Исламская экономика: к построению справедливой экономической системы / М. У. Чапра. – М.: Логос, 2011. – 312 с.

155 Вахитов Ш. М. Основы исламского банкинга / Ш. М. Вахитов. – М.: Аль-Фатих, 2020. – 198 с.

3. Siddiqi M. N. Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art // Islamic Economic Studies. – 2006. – Vol. 13, No. 2. – P. 1–48.
4. Вахитов Ш. М. Основы исламского банкинга / Ш. М. Вахитов. – М.: Аль-Фатих, 2020. – 198 с.